

УДК 005.336.2:316.343-057.177

[https://doi.org/10.52058/2786-6300-2026-5\(47\)-3337-3348](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2026-5(47)-3337-3348)

Сопівник Руслан Васильович доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, <https://orcid.org/0000-0001-7446-9707>

Сопівник Ірина Віталіївна доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, <https://orcid.org/0000-0003-1187-6211>

Ганоцька Олена Юріївна асистент кафедри соціальної роботи та реабілітації, гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, <https://orcid.org/0009-0006-3496-7035>

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ МЕНЕДЖЕРІВ»

Анотація. У статті обґрунтовано сутність та розкрито внутрішню архітектуру управлінської компетентності майбутніх соціальних менеджерів. На основі аналізу положень Закону України «Про вищу освіту», професійного стандарту «Соціальний менеджер» (2021) та концепції Джона Равена доведено, що управлінська компетентність виступає інтегративним особистісним утворенням, яке поєднує професійні знання, уміння, навички, ціннісні орієнтації та здатність до ефективного прийняття рішень і результативної діяльності. У її структурі виокремлено мотиваційний, когнітивний, ціннісно-смысловий, праксеологічний та рефлексивний компоненти, які в умовах воєнного стану охоплюють також психологічну стійкість та комунікативні здатності.

У статті деталізовано компетентнісний підхід як методологічну основу формування фахівця нового типу, а також підкреслюється, що серед структурних компонентів особливе місце займають лідерство, як здатність до стратегічного впливу, координації і мотивації суб'єктів соціальної взаємодії. Зауважується, що зона управління передбачає чітке планування, організацію і контроль, а лідерство, – актуалізує потреби послідовників відповідно до цілей і завдань які стоять перед суб'єктами соціальної роботи та профільними інституціями. Акцентовано на важливій ролі для реалізації управлінської компетентності

майбутніми соціальними менеджерами саме комунікативних навичок, як інструменту налагодження міжсекторальної співпраці, особливо у сфері професій соціономічного типу, де передбачається контакти живих мислячих систем обмін між якими супроводжується емоціями. Підкреслюється, що важливою властивістю управлінської компетентності майбутніх соціальних менеджерів є психологічна стійкість, що забезпечує стабільність професійної діяльності в кризових умовах воєнного часу та емоційна витривалість, оскільки інтенсивні соціальні контакти є стресогенним фактором.

Запропоновано графічного двійника досліджуваного феномену у вигляді моделі управлінської компетентності майбутніх соціальних менеджерів, де візуалізовано психологічні властивості і здатності її внутрішньої структури.

Практична значущість статті полягає у визначенні змістових характеристик підготовки соціальних менеджерів, що має знайти відображення у навчальних планах та робочих програмах освітніх компонентів та сприятиме підвищенню якості соціальних послуг через посилення управлінського потенціалу майбутніх випускників.

Ключові слова: управлінська компетентність, професійна підготовка, компетентнісний підхід, лідерство, модель, педагогічна система, комунікативна компетентність, психологічна стійкість.

Sopivnyk Ruslan Vasylovych Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Social Work and Rehabilitation, Faculty of Humanities and Pedagogy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, <https://orcid.org/0000-0001-7446-9707>

Sopivnyk Iryna Vitaliivna Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Social Work and Rehabilitation, Faculty of Humanities and Pedagogy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, <https://orcid.org/0000-0003-1187-6211>

Ganotska Olena Yuriivna Assistant of the Department of Social Work and Rehabilitation, Faculty of Humanities and Pedagogy, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, <https://orcid.org/0009-0006-3496-7035>

CONTENT AND STRUCTURE OF THE CONCEPT "MANAGERIAL COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL MANAGERS"

Abstract. The article substantiates the essence and reveals the internal architecture of the managerial competence of future social managers. Based on the analysis of the provisions of the Law of Ukraine "On Higher Education", the

professional standard "Social Manager" (2021) and the concept of John Raven, it is proven that managerial competence is an integrative personal formation that combines professional knowledge, skills, abilities, value orientations and the ability to make effective decisions and perform productive activities. Its structure distinguishes motivational, cognitive, value-semantic, praxeological and reflective components, which in martial law also include psychological stability and communicative abilities.

The paper details the competency approach as a methodological basis for the formation of a new type of specialist, and also emphasizes that leadership, as the ability to strategically influence, coordinate and motivate subjects of social interaction, occupies a special place among the structural components. It is noted that the management zone provides for clear planning, organization and control, and leadership - actualizes the needs of followers in accordance with the goals and objectives facing the subjects of social work and specialized institutions. The emphasis is on the important role of communication skills as a tool for establishing inter-sectoral cooperation in the implementation of managerial competence by future social managers, especially in the field of socio-economic professions, where contacts of living thinking systems are envisaged, the exchange between which is accompanied by emotions. It is emphasized that an important property of the managerial competence of future social managers is psychological stability, which ensures the stability of professional activity in crisis conditions of wartime and emotional endurance, since intensive social contacts are a stress-producing factor.

A graphic counterpart of the studied phenomenon is proposed in the form of a model of managerial competence of future social managers, where the psychological properties and abilities of its internal structure are visualized.

The practical significance of the article lies in determining the content characteristics of the training of social managers, which should be reflected in the curricula and work programs of educational components and will contribute to improving the quality of social services by strengthening the managerial potential of future graduates.

Keywords: managerial competence, professional training, competence-based approach, leadership, model, pedagogical system, communicative competence, psychological resilience.

Постановка проблеми. Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку українського суспільства відбувається глибоке переосмислення ролі соціальної роботи як професійної діяльності, спрямованої на забезпечення соціальної підтримки, захисту та інтеграції вразливих категорій населення. Це зумовлено як внутрішніми соціально-економічними трансформаціями, так і впливом глобальних викликів, зокрема воєнних подій, демографічних криз та необхідності підвищення ефективності соціальної політики держави. У цих

обставинах соціальна робота трансформується з суто підтримувальної у складну організаційно-управлінську діяльність. Вона потребує від фахівця здатності координувати роботу державних, муніципальних та громадських інституцій, налагоджувати міжсекторальну взаємодію та забезпечувати комплексний підхід до вирішення соціальних проблем. Відповідно до вимог Професійного стандарту «Соціальний менеджер», сучасний фахівець повинен володіти здатністю до організації соціальних послуг, управління людськими ресурсами та прийняття стратегічних рішень. У цьому контексті управлінська компетентність виступає не просто складником фахової підготовки, а ключовим чинником ефективності соціального менеджера, що інтегрує стратегічне мислення, адаптивність та відповідальність. Вона є фундаментом, на якому базується лідерство та здатність до професійної самореалізації в умовах високої невизначеності. Разом із тим, аналіз поточної практики свідчить, що професійна підготовка майбутніх соціальних менеджерів часто залишається зосередженою на репродуктивному засвоєнні теоретичних знань. Попри вимоги, які диктує компетентнісний підхід, формування управлінських якостей, комунікативної компетентності та психологічної стійкості часто залишається фрагментарним. Це породжує суперечність між об'єктивною потребою суспільства у висококваліфікованих управлінцях соціальної сфери та недостатньою системністю їхньої підготовки у закладах вищої освіти. Зазначене актуалізує необхідність наукового обґрунтування того, якою має бути педагогічна система та теоретична модель, що розкривають зміст і структуру поняття «управлінська компетентність» у сучасних наукових координатах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування управлінської компетентності присвячено багато праць, як зарубіжних, так і національних дослідників. Проблема змісту та структури управлінської компетентності фахівців соціальної сфери перебуває у центрі уваги багатьох сучасних науковців, що зумовлено динамічними змінами у системі державного управління та зростанням вимог до якості соціальних послуг. Аналіз наукового доробку дозволяє виокремити кілька ключових векторів дослідження цієї проблеми. Теоретико-методологічні засади формування управлінської компетентності майбутніх фахівців ґрунтовно розглядає В. І. Тернопільська [13], акцентуючи увагу на теоретичному аспекті цього процесу та необхідності цілісного підходу до виховання управлінця в стінах вищої школи. Питання моделювання цього процесу відображено у працях О. В. Миронюк [4], яка пропонує авторську модель формування управлінської компетентності, що може бути адаптована для різних категорій фахівців. Важливим доповненням до теоретичної бази є дослідження О. Олексієнко та А. Розказова [5], які фокусуються на загальному розвитку управлінських якостей здобувачів вищої освіти як запоруки їхньої подальшої конкурентоспроможності. Галузевий та

функціональні аспекти управлінської діяльності представлені через вивчення досвіду підготовки педагогів та інших фахівців. Зокрема, О. А. Лончак [3] деталізує реалізацію управлінських функцій в освітньому процесі, що має безпосередній стосунок до соціальних менеджерів, які часто працюють у дотичних сферах. Л. Ребуха та Г. Зварич [7] аналізують специфіку формування управлінської компетентності майбутніх педагогів, наголошуючи на важливості вищої школи як майданчика для професійного становлення керівника. Окремо варто виділити дослідження О. Коваленко [1], яка досліджує психологічні детермінанти управлінської діяльності, що дозволяє глибше зрозуміти внутрішні механізми прийняття рішень, релевантні і для соціального менеджменту. Професійна специфіка соціальної роботи та менеджменту детально окреслена у нормативних та наукових джерелах. Фундаментальне значення має Професійний стандарт «Соціальний менеджер» (2021) [6], який чітко визначає вимоги до професійних знань та умінь, формуючи базис для розуміння структури компетентності. Питання взаємозв'язку управління та якості надання допомоги розглядають О. Столярик та Т. Семигіна [10], наголошуючи, що забезпечення якості соціальних послуг є стратегічним завданням підготовки соціальних працівників. С. М. Стрельбицька [11] розширює це поняття, аналізуючи організаційно-управлінську компетентність як невід'ємну частину базових компетентностей фахівця соціальної сфери. Роль «soft skills» та лідерського потенціалу у структурі компетентності є одним із найактуальніших напрямів. В. Стинська та О. Протас [9] акцентують увагу на значенні «м'яких навичок» (soft skills) саме для соціальних працівників, оскільки управлінська діяльність у цій сфері базується на комунікації та емпатії. Г. Черушева [14] доповнює цей аналіз концептуальними підходами до визначення ролі «soft skills» у сучасних моделях управління.

Важливий інструментарій для розвитку лідерських якостей майбутніх менеджерів міститься у підручнику Р. В. Сопівника, А. С. Рахманіної та О. В. Санченко [8], де лідерологія розглядається як фундаментальна складова професійного успіху. Питання компетентності викладені у класичній праці Джона Равена [15], де автор обґрунтовує модель компетентності як складне багатокомпонентне утворення, де провідну роль відіграють не лише знання, а й індивідуальні цінності та мотивація особистості. Джон Равен пропонує понад тридцять видів компетентностей, акцентуючи увагу на здатності фахівця до самостійного аналізу перешкод, ініціативності та готовності навчатися на власному досвіді, що є критично важливим для формування суб'єктної позиції майбутнього управлінця. Нарешті, компаративний аспект проблеми представлений у праці Д. Козлова [2], де аналізується зарубіжний досвід формування управлінської компетентності, що дає змогу імплементувати кращі світові практики в українську систему підготовки соціальних менеджерів.

Попри значну кількість публікацій, питання уточнення змістових характеристик та внутрішньої структури поняття «управлінська компетентність» саме стосовно майбутніх соціальних менеджерів, з урахуванням специфіки їхньої діяльності в умовах кризових викликів, потребує подальшого поглибленого вивчення.

Мета статті – розкрити сутність і структуру поняття «управлінська компетентність майбутніх соціальних менеджерів»

Виклад основного матеріалу. Для глибшого розуміння сутності досліджуваного явища необхідно провести чітке термінологічне розмежування категорій, які часто ототожнюються в науковій літературі. Спираючись на теоретичні підходи В. Тернопільської [13], ми визначаємо, що «управлінська культура» є ширшим, фундаментальним поняттям, яке виступає своєрідним тлом професійної діяльності. Вона охоплює накопичену систему цінностей, сталих традицій, етичних норм та інтелектуальних здобутків організації чи професійної спільноти в цілому. Управлінська культура формує «світоглядний каркас», у межах якого діє фахівець, проте вона не завжди гарантує ефективність конкретних дій у нестандартних ситуаціях. Натомість «управлінська компетентність» постає як суто індивідуалізована, динамічна категорія. Це не просто наявність знань, а конкретна здатність і готовність фахівця актуалізувати свій внутрішній потенціал, застосовувати набутий інструментарій та специфічні навички для досягнення прогнозованого результату в мінливому соціальному середовищі. Це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, цінностей та готовності застосовувати ці психологічні утворення з метою розв'язання управлінських професійних завдань. Якщо управлінська культура – це сталий «простір смислів» та професійної етики, то управлінська компетентність – це безпосередня «дієва сила», жива енергія та інтелектуальний ресурс менеджера. У цьому контексті компетентність виступає як засіб індивідуальної реалізації культурних норм через практичну діяльність. Додатково варто розмежувати управлінську компетентність та лідерську компетентність. Як зазначають Р. Сопівник, А. Рахманіна та О. Санченко [8], лідерство фокусується на харизматичному впливові, здатності формувати візію майбутнього та надихати команду. Проте для соціального менеджера самої лише лідерської харизми недостатньо. Управлінська компетентність, на відміну від лідерської, обов'язково включає праксеологічний аспект, що передбачає володіння технологіями адміністрування, моніторингу та контролю якості соціальних послуг [10]. Соціальний менеджер має бути не лише лідером, який веде за собою, а й компетентним управлінцем, здатним вибудовувати стійкі організаційні структури, що відповідають вимогам Професійного стандарту [6].

Таким чином, управлінська компетентність майбутніх соціальних менеджерів є інтегративною якістю, що синтезує високу внутрішню культуру

особистості з технологічною готовністю до виконання складних адміністративних функцій. Вона забезпечує перехід від абстрактного розуміння професійних цінностей до конкретних управлінських дій, спрямованих на вирішення соціальних проблем громади. Управлінська компетентність, хоч і включає лідерський потенціал, значною мірою спрямована на технологічні аспекти: планування, організацію, контроль та адміністрування ресурсів. Для соціального менеджера ці поняття перетинаються в площині «soft skills», де, за твердженням В. Стинської та О. Протас, комунікативна гнучкість стає містком між формальним управлінням та неформальним лідерством.

Фундаментальне значення для розуміння природи досліджуваного поняття має концепція Джона Равена, який розглядає компетентність не як статичну сукупність знань, а як складну багатокомпонентну систему, що активізується через індивідуальні цінності та мотивацію [15]. Автор виокремлює 37 складових компетентностей, які ми згрупували відповідно до визначених нами компонентів управлінської компетентності соціального менеджера. У моделі Дж. Равена ключове місце посідає здатність особистості до самомотивації та орієнтація на суспільні цінності. Для соціального менеджера це корелює із ціннісно-смісловим компонентом, де управлінська діяльність спрямована не лише на адміністрування, а й на гуманістичну місію допомоги людині. Равен акцентує увагу на «здатності до ініціативи» та «аналізі перешкод на шляху до мети», що знаходить відображення в когнітивному та праксеологічному компонентах, виражених через технологічну готовність менеджера до розв'язання складних соціальних проблем, особливо в умовах воєнного часу.

Однією з найважливіших характеристик за Равеном є «готовність навчатися на власному досвіді» та «самоконтроль», що дозволяє майбутньому фахівцю соціальної сфери адекватно оцінювати результати своєї роботи з військовослужбовцями та їхніми родинами, коригуючи управлінські стратегії залежно від психоемоційного стану підопічних [15].

Таким чином, використання підходу Дж. Равена дозволяє трактувати управлінську компетентність соціального менеджера як інтегративну якість, де психологічна стійкість та комунікативна компетентність виступають каталізаторами успішної професійної реалізації.

Згідно з Професійним стандартом «Соціальний менеджер» (2021) [6], управлінська компетентність майбутнього фахівця є багатограним утворенням. Впровадження компетентнісного підходу дозволяє виокремити п'ять взаємопов'язаних компонентів у структурі цієї дефініції. Перший компонент – мотиваційний, відображає внутрішню готовність до управлінської діяльності та прагнення до професійного самовдосконалення. За О. Коваленко [1], психологічні детермінанти, такі як мотивація досягнення, є вирішальними для виживання менеджера в стресових умовах. Другий компонент когнітивний –

охоплює систему теоретичних знань про менеджмент, правові аспекти соціальної роботи та методику управління проектами. Д. Козлов [2] наголошує, що цей компонент має збагачуватися зарубіжним досвідом для формування глобального бачення професії. Третій компонент ціннісно-смысловий – базується на етичних засадах соціальної роботи. О. Столярик та Т. Семигіна [10] акцентують на тому, що управління в соціальній сфері неможливе без ціннісної орієнтації на якість послуг та гуманізм. Четвертий компонент праксеологічний, або діяльнісний – включає конкретні вміння реалізації управлінських функцій (О. Лончак) [3], навички супервізії та наставництва (А.Ревко) [12], а також здатність впроваджувати інноваційні моделі формування професійних навичок (О. Миронюк) [4]. П'ятий компонент рефлексивний – включає здатність до самоаналізу та оцінки результатів власної діяльності. Як зазначають О. Олексієнко та А. Розказов [5], розвиток рефлексії дозволяє здобувачу освіти коригувати свій професійний шлях та уникати емоційного вигорання.

Рис. 1. Структура управлінської компетентності майбутніх соціальних менеджерів

Сьогодні професійна підготовка соціальних менеджерів не може розглядатися відірвано від викликів війни. Управлінська компетентність стає запорукою психологічної стійкості як самого фахівця, так і керованого ним колективу чи громади. У межах педагогічної системи закладу вищої освіти особлива увага має приділятися здатності менеджера працювати в ситуації

невизначеності. Особливого значення набуває робота з військовослужбовцями та членами їхніх родин. Управлінська компетентність тут виявляється у здатності оперативно перерозподіляти ресурси для надання кризової допомоги ветеранам; володінні високим рівнем комунікативної компетентності для подолання бар'єрів у спілкуванні з особами, що мають бойовий досвід; вмінні створювати «мережі підтримки» та координувати взаємодію між державними структурами, волонтерами та міжнародними фондами. За Л. Ребухою та Г. Зваричем [7], формування такої компетентності потребує відходу від класичних лекційних методів на користь кейс-стаді та симуляційних ігор, що моделюють кризові управлінські ситуації. Г. Черушева підкреслює, що в таких умовах «soft skills» трансформуються у «survival skills» (навички виживання), де здатність менеджера зберігати спокій та приймати зважені рішення стає головним фактором стабілізації соціальної системи [14].

Отже, управлінська компетентність майбутнього соціального менеджера – це складна модель, що інтегрує лідерські амбіції з технологічною професійністю. Вона є фундаментом, який дозволяє не просто адмініструвати соціальні процеси, а здійснювати стратегічний вплив на відновлення людського капіталу України, забезпечуючи надійний тил та соціальну підтримку захисникам і їхнім сім'ям.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що управлінська компетентність майбутніх соціальних менеджерів є складним інтегративним особистісно-професійним утворенням, яке ґрунтується на вимогах професійного стандарту та визначає здатність фахівця ефективно адмініструвати соціальні процеси.

На відміну від управлінської культури, що виступає ціннісним фоном діяльності, компетентність постає як динамічний інструментарій та «дієва сила» менеджера, що забезпечує реалізацію конкретних управлінських функцій у мінливому соціальному середовищі.

Визначено, що структура управлінської компетентності майбутніх соціальних менеджерів є багатокомпонентною і включає мотиваційний, когнітивний, ціннісно-смысловий, праксеологічний та рефлексивний компоненти.

Спираючись на теоретичну модель Джона Равена, доведено, що ці компоненти об'єднані навколо індивідуальних цінностей та внутрішньої мотивації фахівця, утворюють цілісну систему.

Встановлено, що в умовах воєнного стану особливого значення набуває взаємозв'язок цих компонентів із психологічною стійкістю та комунікативною компетентністю, що є критично важливим у роботі з військовослужбовцями та членами їхніх родин.

Доведено, що формування управлінської компетентності має здійснюватися через впровадження компетентнісного підходу у педагогічну систему вищої школи. Це передбачає поєднання теоретичної бази із практиками лідерства

та супервізії, що дозволяє майбутнім менеджерам не лише засвоювати алгоритми управління, а й розвивати адаптивність до кризових викликів.

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленні теоретико-методологічних засад формування управлінської компетентності майбутніх соціальних менеджерів, зокрема у розробці: науково обґрунтованих критеріїв та діагностичного інструментарію для оцінювання рівнів її сформованості; педагогічних умов підготовки фахівців до управління в екстремальних умовах; моделей розвитку лідерського потенціалу в межах спеціалізованих магістерських програм; а також підходів до імплементації цифрових управлінських технологій у практику соціального менеджменту.

Таким чином, розкриття сутності та структури управлінської компетентності є ключовим кроком до модернізації професійної підготовки, що сприятиме вихованню нового покоління управлінців, здатних до високоефективної діяльності в умовах сучасних викликів.

Література:

1. Коваленко О. (2025) Психологічні детермінанти управлінської компетентності офіцерів оперативного рівня. Вчені записки Університету «КРОК» No2(78). <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/1024/1036>
2. Козлов Д. (2014). Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід. Вища освіта України. 2014. № 4. С. 50-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_4_10
3. Лончак О.А. (2024). Формування управлінської компетентності майбутніх учителів в аспекті виконання управлінських функцій в освітньому процесі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Випуск 10. https://akim.uz.ua/img/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%9D%D0%97/10/10_22.pdf
4. Миронюк О. В. (2024). Модель формування управлінської компетентності майбутніх фахівців. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 5 (139) <https://pedscience.spu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/09/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA.pdf>
5. Олексієнко О., Розказов А. (2021). Розвиток управлінської компетентності здобувачів вищої освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць, 2021. Т. 1, № 1 (100). С. 125–137. <file:///C:/Users/User/Downloads/14.pdf>
6. Професійний стандарт «Соціальний менеджер». (2021). Міністерство соціальної політики України. https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/294-social_nij_menedzer.pdf
7. Ребуха Л. Зварич Г. (2023). Навчання у вищій школі: формування управлінської компетентності у майбутніх педагогів. Гуманітарні студії : історія та педагогіка, 2024. № 1 С. 114–124. <https://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/156/116>
8. Сопівник Р.В., Рахманіна А. С., Санченко О.В. (2023). Лідерологія: підручник. К.: «Компринт», 700 с. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u278/liderologiya_2023_0.pdf
9. Стинська В., Протас О. (2023). «М'які навички» у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. Гірська школа Українських Карпат, № 29 <https://pedscience.spu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/09/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA.pdf>

10. Столярик, О., Семигіна, Т. (2024). Забезпечення якості соціальних послуг як завдання підготовки соціальних працівників. *Social Work and Education*, Vol. 11, No. 3. pp. 417-431. DOI: 10.25128/2520-6230.24.3.9 <https://journals.urau.ua/swe/article/view/309993>
11. Стрельбицька С.М. (2017). Організаційно-управлінська компетентність у контексті базових компетентностей соціальних працівників. *Збірник наукових праць. Педагогічні науки*. Випуск LXXVI, Том 2. <https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6897/Strelbitska.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
12. Ревко А.М. (2023) Супервізія та лідерство соціальної роботи. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 37 с. (англійською мовою). <https://ir.stu.cn.ua/server/api/core/bitstreams/fa3ae382-bbc5-4ba8-ab88-294984950685/content>
13. Тернопільська В. І. Формування управлінської компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аспект. *Наукові записки кафедри педагогіки*, Вип. 54. С. 60–65. <file:///C:/Users/User/Downloads/24227-Article%20Text-46831-3-10-20250116.pdf>
14. Черушева Г. (2023). Концептуальні підходи до визначення «soft skills» у сучасних моделях управлінської компетентності. *Організаційна психологія. Економічна психологія*. N1, 28. <https://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/387/322>
15. Raven J. (1984). *Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release*. London: H. K. Lewis, 251 p. <https://ideas.repec.org/a/eee/joepsy/v6y1985i4p420-422.html>

References

1. Kovalenko, O. (2025). *Psychologichni determinanty upravlinskoj kompetentnosti ofitseriv operativnoho rivnia* [Psychological determinants of managerial competence of operational level officers]. *Vcheni zapysky Universytetu «KROK»* [Scientific Notes of KROK University], (2(78)). <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/1024/1036>
2. Kozlov, D. (2014). *Formuvannya upravlinskoj kompetentnosti maibutnoho vykladacha vyshchoi shkoly: zarubizhnyi dosvid* [Formation of managerial competence of the future higher school teacher: foreign experience]. *Vyshcha osvita Ukrainy* [Higher Education of Ukraine], (4), 50-58. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_4_10
3. Lonchak, O. A. (2024). *Formuvannya upravlinskoj kompetentnosti maibutnikh uchyteliv v aspekti vykonannya upravlinskykh funktsii v osvitnomu protsesi* [Formation of managerial competence of future teachers in the aspect of performing managerial functions in the educational process]. *Naukovi zapysky. Seriya: Pedagogichni nauky* [Scientific Notes. Series: Pedagogical Sciences], (10). https://akim.uz.ua/img/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/%D0%9D%D0%97/10/10_22.pdf
4. Myroniuk, O. V. (2024). *Model formuvannya upravlinskoj kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv* [Model of formation of managerial competence of future specialists]. *Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnologii* [Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technologies], (5(139)). <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/09/миронюк.pdf>
5. Oleksiienko, O., & Rozskazov, A. (2021). *Rozvytok upravlinskoj kompetentnosti zdobuvachiv vyshchoi osvity* [Development of managerial competence of higher education applicants]. *Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka* [Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice], 1(1(100)), 125–137. <file:///C:/Users/User/Downloads/14.pdf>
6. Ministry of Social Policy of Ukraine. (2021). *Profesiyni standart «Sotsialnyi menedzher»* [Professional standard "Social Manager"]. https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/294-social_nij_menedzher.pdf

7. Rebuha, L., & Zvarych, H. (2023). Navchannia u vyshchii shkoli: formuvannia upravlinskoï kompetentnosti u maibutnikh pedahohiv [Higher school education: formation of managerial competence in future teachers]. *Humanitarni studii: istoriia ta pedahohika [Humanitarian Studies: History and Pedagogy]*, (1), 114–124. <https://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/156/116>
8. Sopivnyk, R. V., Rakhmanina, A. S., & Sanchenko, O. V. (2023). *Liderolohiia [Leaderology: textbook]*. Kyiv: Comprint. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u278/liderologiya_2023_0.pdf
9. Stynska, V., & Protas, O. (2023). «Miaki navychky» u formuvanni profesiinoï kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv ["Soft skills" in the formation of professional competence of future social workers]. *Hirska shkola Ukrainskykh Karpat [Mountain School of Ukrainian Carpathians]*, (29). <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/09/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA.pdf>
10. Stolyaryk, O., & Semyhina, T. (2024). Zabezpechennia yakosti sotsialnykh posluh yak zavdannia pidhotovky sotsialnykh pratsivnykiv [Ensuring the quality of social services as a task of social workers' training]. *Social Work and Education*, 11(3), 417-431. <https://journals.uran.ua/swe/article/view/309993>
11. Strelbitska, S. M. (2017). Orhanizatsiino-upravlinska kompetentnist u konteksti bazovykh kompetentnosti sotsialnykh pratsivnykiv [Organizational and managerial competence in the context of basic competencies of social workers]. *Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky [Collection of Scientific Papers. Pedagogical Sciences]*, (LXXVI(2)). <https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6897/Strelbitska.pdf>
12. Revko, A. M. (Comp.). (2023). *Superviziia ta liderstvo sotsialnoi roboty: metodychni vkazivky [Supervision and leadership of social work: methodical instructions]*. Chernihiv: NU "Chernihivska politekhnikha". <https://ir.stu.cn.ua/server/api/core/bitstreams/fa3ae382-bbc5-4ba8-ab88-294984950685/content>
13. Ternopil'ska, V. I. (2025). Formuvannia upravlinskoï kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv: teoretychnyi aspekt [Formation of managerial competence of future specialists: theoretical aspect]. *Naukovi zapysky kafedry pedahohiky [Scientific Notes of the Department of Pedagogy]*, (54), 60–65. <file:///C:/Users/User/Downloads/24227-Article%20Text-46831-3-10-20250116.pdf>
14. Cherusheva, H. (2023). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia «soft skills» u suchasnykh modeliakh upravlinskoï kompetentnosti [Conceptual approaches to defining "soft skills" in modern models of managerial competence]. *Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia [Organizational Psychology. Economic Psychology]*, (1), 28. <https://orgpsy-journal.in.ua/index.php/oep/article/view/387/322>
15. Raven, J. (1984). *Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release*. London: H. K. Lewis. <https://ideas.repec.org/a/eee/joepsy/v6y1985i4p420-422.html>

Дата першого надходження статті до видання: 26.04.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 10.05.2026